

A CRISE DA ARTE COMO CIÊNCIA EUROPEIA E O PRÉ-ARTESANATO NORDESTINO VISTO POR LINA BO BARDI

Francesco Perrotta-Bosch

RESUMO

A crise da arte como ciência europeia, estudada por Edmund Husserl e Giulio Carlo Argan, fundamenta o questionamento ao racionalismo, ao idealismo, às bases do pensamento científico perante a tragicidade de uma Humanidade capaz de empreender duas Guerras Mundiais. No entreguerras, o escritor francês Georges Bataille formula a noção de *informe*, um questionamento do ideal de forma que ajuda a compreender a dimensão do que Lina Bo Bardi chamou de pré-artisanato nordestino. O pré-artisanato é composto de peças que, ao cumprirem seu ciclo de uso dentro do sistema capitalista, são apropriadas pelos muitos que não conseguem se inserir nessa sociedade de consumo, os quais fazem adaptações e conferem novas funções a tais objetos. Da pobreza de experiência surge o pré-artisanato: ato criativo oriundo de poucos pobres elementos. Um ato que está à margem da antevisão de uma forma, ou seja, é externo à noção de projeto.

Palavras-chave: Informe, Lina Bo Bardi, Pré-artisanato.

THE CRISIS OF ART AS EUROPEAN SCIENCE AND THE NORTHEASTERN PRE-CRAFTWORK SEEN BY LINA BO BARDI ABSTRACT

The crisis of art as a European science, studied by Edmund Husserl and Giulio Carlo Argan, grounds the questioning of rationalism,

idealism and the bases of scientific thinking towards the tragedy of humanity capable of undertaking two World Wars. Between the wars, the French writer Georges Bataille formulates the notion of *formless*, a questioning of the ideal of form that helps to understand the dimension of what Lina Bo Bardi called northeastern pre-craftwork. Pre-craftwork is composed of things which, in fulfilling their cycle of use within the capitalist system, are appropriated by the many who cannot enter into this consumer society, who make adaptations and give new functions to these objects. From the poverty of experience, the pre-craftwork emerges: a creative act originated from few poor elements. An act on the sidelines of the form's foreseeing, the notion of design.

Keywords: Formless, Lina Bo Bardi, Pre-craftwork.

LA CRISIS DEL ARTE COMO CIENCIA EUROPEA
Y LA PRE-ARTESANÍA DEL NORESTE VISTA
POR LINA BO BARDI
RESUMEN

La crisis del arte como ciencia europea, estudiada por Edmund Husserl y Giulio Carlo Argan, fundamenta el cuestionamiento al racionalismo, al idealismo y a las bases del pensamiento científico, ante la tragedia de una humanidad capaz de emprender dos guerras mundiales. Durante el periodo de entreguerras, el escritor francés Georges Bataille formula la noción de *informe*, un cuestionamiento del ideal de forma que ayuda a comprender la dimensión de lo que Lina Bo Bardi llamó pre-artesanía del noreste brasileño. La pre-artesanía se compone de objetos que, al cumplir su ciclo de uso dentro del sistema capitalista, son apropiados por la gran cantidad de personas incapaces insertarse en esta sociedad de consumo, que hacen adaptaciones y dan nuevas funciones a estas piezas. De la pobreza de la experiencia surge la pre-artesanía: un acto creativo originado en pocos y pobres elementos. Un acto al margen de la previsión de la forma, de la noción de diseño.

Palabras llave: Informe, Lina Bo Bardi, Pre-artesanía.

A CRISE DA ARTE COMO CIÊNCIA EUROPEIA

A bomba atômica é resultado do mais alto empenho técnico. Do mesmo modo são os tanques, os aviões de batalha, as armas, as substâncias químicas para câmaras de gás dos campos de concentração e extermínio. Os milhões de mortos da Segunda Guerra escancaram que a barbárie é um dos resultados mais significativos da ciência e da lógica de pensamento pautada pela razão.

No livro *Arte Moderna*, Giulio Carlo Argan introduz a conjuntura pós-Segunda Guerra Mundial por meio de argumentos elaborados anos antes desse importante momento histórico por Edmund Husserl:

A exclusividade com que a visão global do mundo do homem moderno, na segunda metade do século XIX, aceitou ser determinada pelas ciências positivas e com que se deixou cegar pela prosperidade delas derivada significou um afastamento dos problemas que são decisivos para uma humanidade autêntica. As meras ciências de fatos criam meros homens de fato... Na miséria da nossa vida – ouve-se dizer –, esta ciência não tem nada a dizer. Ela exclui de princípio exatamente aqueles problemas que são prementes para o homem, o qual, em nossos tempos atormentados, sente-se nas mãos do destino; os problemas do sentido ou do não-sentido da existência humana em sua totalidade'. Assim, poucos anos antes da Segunda Guerra, Husserl considerava inevitável a crise *das ciências europeias*, isto é, do sistema cultural fundado na racionalidade e, naturalmente, na consciência de seus limites e na complementaridade natural da imaginação ou fantasia (ou seja, a arte) em relação à lógica (a ciência). (ARGAN, 1992, p. 507)

Fundada sob os cânones da Filosofia da Grécia antiga e desenvolvida segundo a racionalidade iluminista, a humanidade teve os princípios do pensamento ocidental postos em xeque. A ilimitada crença cartesiana depositada na razão e na técnica nos fez negligenciar “a constante ameaça de se cair em unilateralidades e em contentamentos precipitados, que se vingam em contradições subsequentes” (HUSSERL, 2006, p. 40): duas Grandes Guerras Mundiais. Os parâmetros que determinavam a clareza da busca pela verdade universal foram desacreditados por sua

dissolução na opacidade de subjetividades pessoais. As certezas eternas e indesviáveis, que encaminhariam ao progresso social e comum a todos, não eram mais passíveis de aceitação plena e irrestrita. Os eventos que sucederam no mundo entre 1939 e 1945 punham em dúvida todo pensamento talhado na objetividade, na racionalidade e, por conseguinte, no idealismo.

Husserl também mostra que a objetividade embutida na busca pela razão leva à negligência em dois aspectos. Primeiramente, o método científico de um racionalista visa atender somente ao que é objetivo, considerando perfeitamente aceitável preterir aquilo que é subjetivo – julgado como uma exceção desprezível –, o que abre caminho à não compreensão da totalidade complexa da questão em estudo. O outro aspecto relatado pelo autor é:

Todos os bem-queridos discursos sobre o espírito de comunidade, a vontade do povo, sobre ideais, sobre objetivos políticos das nações e coisas semelhantes são romantismo e mitologia, provindos da transposição analógica de conceitos que só têm um sentido próprio na esfera pessoal individual. (HUSSERL, 2006, p. 44)

De acordo com esta passagem, a objetividade apresentada como proposição exemplar tende a ser subjetiva e válida somente no plano da compreensão e do conhecimento pessoais: “este objetivismo ou esta apreensão psicofísica do mundo é, apesar da sua aparente compreensibilidade, uma unilateralidade ingênua” (HUSSERL, 2006, p. 44). De modo mais amplo, em *Crise da humanidade europeia e a filosofia*, Husserl indicou como a racionalidade unilateral que sustenta o ideário das civilizações europeias é ingênua: “Nesta ingenuidade, inevitável no começo, estão, portanto, mergulhadas todas as ciências cujos começos já na Antiguidade se tinham desenvolvido” (HUSSERL, 2006, p. 44).

Isso nos ajuda a compreender a insatisfação no pós-guerra com as propostas feitas pelas vanguardas artísticas modernistas da primeira metade do século XX que optaram pela via do elogio ao funcionalismo.¹ Como exemplo inicial, de acordo com Argan, “um quadro de Mondrian não é uma imagem de ordem, mas um *pôr ordem* — o que pressupõe

1. Utilizo-me da categoria de artistas que Giulio Carlo Argan apresenta no capítulo seis, “A época do funcionalismo”, do livro *Arte Moderna*, com exceção dos dadaístas e dos surrealistas.

uma condição de desordem, de turvação sensorial e passional" (ARGAN, 2004). Os manifestos e teorias das vanguardas foram determinados por um raciocínio que submetia a criatividade e a imaginação a esses ideais positivistas: tudo se resolveria por meio da forma funcional.

"A rigorosa racionalidade das formas arquitetônicas, entendidas como deduções lógicas (efeitos) a partir de exigências objetivas (causas)" (ARGAN, 2004). Além de sintetizar a característica fundante da arquitetura moderna da época, a afirmação pode ser lida como um enunciado igualmente elucidativo dos quadros cubistas de Pablo Picasso e de Georges Braque, ou do construtivismo russo de Malevich e Tatlin, ou do neoplasticismo de Piet Mondrian e de Theo van Doesburg, ou de algum objeto de design de autoria de Marianne Brandt ou Marcel Breuer quando estiveram na Bauhaus, ou da lógica que levou Le Corbusier ao Modulor, a seus cinco pontos de arquitetura, à concepção casa como máquina e às suas *Villes Radieuses*.

Retornando à obra de Mondrian como objeto de estudo, Argan argumenta:

A definição última, irreduzível, de extrema lucidez, da arte como forma, e da forma como racionalidade absoluta, fora dada por Mondrian, cuja clareza cognitiva deveria refletir-se e refratar-se em todos os produtos do agir humano, tornar-se o signo da racionalidade fundamental da existência. (ARGAN, op. cit, p. 538)

O sistema neoplasticista é um modelo projetivo que se apresenta como matriz exemplar a uma variabilidade de circunstâncias. É uma ideia de arte direcionada pela pura expressão plástica e liberta de qualquer morfologia de origem natural, assim realizando a autonomia da visualidade. Com uma visão impositiva, essas vanguardas acreditavam que podiam pautar a vida pela estética, ou, mais especificamente, por um padrão estético por elas definido.

Numa defesa da arte abstrata, Mario Pedrosa elogia:

O abstracionismo trouxe elementos plásticos, não diremos novos, mas completamente depurados, pela primeira vez, de todo compromisso de comunicação direta, elevando assim a arte a uma distância psíquica ideal: de um lado, o artista individual em todo o livre desabrochar do personagem, de outro, a obra falando sozinha uma linguagem

própria, sem apelos diretos a sentimentalidades, a prazeres e sugestões externas, a angústias ou neuroses da vida privada do seu criador.” (PEDROSA, 2015, p. 339)

Entretanto, pelo argumento de Husserl, essas propostas das vanguardas modernistas são ingênuas por se apresentarem como novos fundamentos dentro de uma visão determinística do progresso técnico universal, quando são, na realidade, resultado de uma construção intelectual rica, porém subjetiva e, por consequência, restrita.

Isso se comprova quando a “virtude racional” perde espaço para o “furor dos regimes totalitários, das políticas de força” (ARGAN, op. cit, p. 538). Amparadas na crença de que a forma redimiria a humanidade de seus problemas, as pesquisas de índole reformista, citadas acima, foram apresentadas como um *acerto de rota* da razão durante e após a Primeira Guerra, porém se mostram incapazes perante o fortalecimento das relações econômicas capitalistas, o nazismo e o fascismo, e, principalmente, a barbárie da Segunda Guerra. Mais uma vez, Argan vai direto ao ponto: “Para que continuar a contrapor a utopia da razão ao brutal realismo do poder?” (ARGAN, op. cit, p. 538).

Ainda nos anos 20 e 30, os surrealistas já se colocavam em franca oposição ao projeto moderno de vanguardas positivistas do início do século XX. Desafiavam o racionalismo, contestando a confiança depositada na ciência e na técnica, refutando a laudatória convicção ocidental pelo funcionalismo. Mesmo com discursos e trechos dos manifestos por vezes belicosos, os membros dessa vanguarda crítica lançavam mão de “manobras de uma inteligência poética” (BRITO, 2005, p. 124), por exemplo, em estratégias como o automatismo psíquico, que visava liberar a força retida na esfera do inconsciente, assim desimpedindo a capacidade criadora proveniente do imaginário. Elogiava-se, portanto, o que a ciência e a filosofia não conseguem compreender, dominar, sistematizar, esquematizar. O interesse dos surrealistas aproxima-se da indeterminação, do descontrole, da casualidade, do gratuito, do imprevisto, do incerto, do acaso – ou seja, alcança a total negação ao determinismo modernista. No amálgama de referências e interlocuções que alicerçam o surrealismo, o crítico de arte Ronaldo Brito esclarece:

o domínio surrealista e seu confuso porém constante agenciamento de Freud, Marx, a tradição romântica, a revolta dadaísta, o esoterismo e todo tipo de manifestação de desencanto ante o logos eram um sintoma inequívoco da falência

do projeto moderno, da impossibilidade de sustentar o que Giulio Carlo Argan chamou a arte como ciência europeia. A partir daí trata-se sobretudo de compreender a démarche surrealista como sequência e impasse, realização e questionamento, afirmação e dúvida da modernidade. (BRITO, 2005, p. 123)

Para os surrealistas, acreditar na forma como fator de esclarecimento da consciência, como fizeram as vanguardas positivistas, era impossível. Daí provém Georges Bataille. Do surrealismo origina-se o informe:

Informe; Um dicionário começaria quando não mais fornece o significado das palavras, mas suas tarefas. Assim, informe não é somente um adjetivo com determinada acepção, mas um termo que serve para desclassificar as coisas do mundo, que geralmente demanda que cada coisa tenha sua forma. O que designa não tem direito em qualquer sentido e fica esmagado em todo o lugar, como uma aranha ou uma minhoca. Na verdade, para que acadêmicos fiquem contentes, o universo deve ter uma forma. Toda filosofia não tem outro objetivo: dar uma sobrecasaca ao que for, uma sobrecasaca matemática. Por outro lado, afirmar que o universo não se assemelha a nada e é apenas informe equivale a dizer que o universo é algo como uma aranha ou um escarro. (BATAILLE, 1929. In BOIS, KRAUSS, 1997, p. 05. Tradução livre do autor para língua portuguesa)

Como resposta à vivência da barbárie, o termo reaparece após a Segunda Guerra Mundial na *Arte Informal* (também conhecida como Tachismo), com artistas como os franceses Jean Dubuffet (1901-1985) e Georges Mathieu (1921-2012), os alemães Wols (1913-1951) e Hans Hartung (1904-1989), e, mais controversamente, alguns inserem no grupo o catalão Antoni Tàpies (1923-2012) e os italianos Piero Manzoni (1933-1963) e Alberto Burri (1915-1995).² O neo-dada,

2. Críticos modernos da época fizeram severas avaliações a respeito de Informais e Tachistas. Por exemplo, Mario Pedrosa afirmou: "Uma parte, aliás, dos tachistas de agora prossegue na sua destruição; embora não se compreenda por que, como na fixação do peru dentro da roda de giz, artistas como Burri, Rivera e outros ainda conservam a delimitação retangular de uma tela inútil." PEDROSA, 2015, p. 341.

o neorrealismo e a arte polimaterica na Itália, *Junk Art*, *Art brut* e mesmo a *Action Painting* americana: há uma série de nomenclaturas e agrupamentos artísticos da época que tratam das mesmas questões do Informal, tendo sido incorporados diversos artistas a mais de uma dessas correntes artísticas.

Um dos aspectos mais relevantes acerca do Informal é o antagonismo à noção de projeto, mais especificamente a uma noção de projeto expandida, elucubrada pelas vanguardas modernas – na arquitetura, especialmente por Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright –, e que Argan denomina como design – a resultante direta da *síntese das artes*. Aqui a

arquitetura já perdeu seu significado tradicional, tanto que foi preciso substituí-lo pela palavra design, que abrange tudo, do traçado de uma cidade ou de uma região ao menor objeto de uso diário. [...] Mas há algo que permanece fora do design, contra o design, contra aquela arte, portanto, que se uniformizou em certas regras metodológicas, se inseriu no ciclo produtivo e se colocou como rigorosa concepção formal: é a mais recente das correntes artísticas, o informal. (ARGAN, 2004)

É preciso ter em vista que há similitudes e diferenças entre o *informal* de Argan e o *informe* de Bataille. Entre as convergências, averigua-se o quão extrínsecos são a parâmetros cartesianos, tanto metodológicos quanto representacionais. Na sua hostilidade ao que é hegemônico, informes e informais questionam as noções de unidade e ordem, opõem-se a parâmetros geométricos e de perspectivas, e, de modo amplo, contestam “os desígnios da vontade de ordem construtiva” (BRITO, 2005, p. 122). É importante esclarecer que o Informe que aqui interessa não está restrito a uma corrente artística Informal de determinadas décadas em meados do século XX, mas sim a questões que emergem na instigação de Bataille.

Retomando o dualismo entre vanguardas construtivistas e os surrealistas, Ronaldo Brito apregoa diferenças fundamentais para a compreensão do porvir do que é ou não Informe:

O perigo do programa construtivo sempre foi o de acabar fixando contra o próprio ideal de racionalidade um corpo canônico e até uma academia; a espreitá-lo está

a velha pedagogia, a confiança no ensino e na transmissão da poesia e da arte. Estas degeneraram logo em exercícios, experimentos, ilustrações de um saber prévio à realização das obras. Contra o mito da inspiração surge a palavra de ordem da metodologia e se recupera a força singular da arte para as determinações previsíveis e computáveis da ciência. O perigo surrealista, por sua vez, era o de regredir diante das premissas do mundo moderno ao enfrentá-lo e recusá-lo; desvirtuar a revolta em mera rebeldia e a pulsão revolucionária em misticismo ou nostalgia. (BRITO, 2005, p. 125)

Oriunda de uma posição surrealista, a contrariedade ao *programa construtivo* é um alicerce essencial para a compreensão do informe. O que já é uma postura disruptiva para as artes visuais pode por, de modo ainda mais drástico, a arquitetura na berlinda. Quando se criticam métodos, códigos e instrumentos de projeto, estamos diante da crise do argumento de autoridade da arquitetura perante a sociedade. Ao pôr em dúvida o determinismo e a racionalidade, mina-se o credo em um ideal de forma na arquitetura capaz de redimir qualquer lugar. Contrastando àqueles que acreditam na forma como índice de esclarecimento da consciência, passível de ser transmitido pelo ensino, o informe refuta qualquer institucionalização, não se inserindo no sistema educacional, social, político ou econômico. O informe reprova a intenção de construir uma nova hegemonia.

Aí está a virtude do informe, mas também seu maior risco. Afinal, qualquer adesismo ao ciclo de produção seria um descolamento da crise originária do informe, caindo na ameaça de sua fetichização (FOSTER, in RICCIARDI; ROSE, 2013, p. 91), de sua farsa. A arquitetura totalmente informe talvez esteja fadada à marginalidade. Talvez informe seja o que não tem promessas de transformação político-social, destituído de qualquer compromisso com a noção de progresso, descrente na capacidade solucionadora do projeto. Por perceber a dimensão trágica da vida, é provável que o informe encare com ceticismo qualquer pacificação de complexas situações por meio do desenho, isto é, do ideal de forma. Talvez ao informe só reste reunir o que esteja disponível para que se persista sobrevivendo, suturando os farrapos esgarçados e juntando as sobras deixadas pelo dito racionalismo, capaz de violentar em nome de um ideal.

Lina Bo Bardi bradou pelo *Direito ao feio*. Isso foi em 1982, numa das primeiras exposições do Sesc Pompeia, que apresentava trabalhos artísticos de funcionários públicos.³ Intitulada *O belo e o direito ao feio*, a mostra era estruturada a partir de uma espécie de artigo-manifesto, o qual tem um trecho especialmente esclarecedor:

DIREITO AO FEIO, base essencial de muitas civilizações, desde a África até o Extremo Oriente, que nunca conheceram o *conceito* de belo, campo de concentração obrigado da civilização ocidental. De todo este processo foram excluídos uns ainda menos afortunados: o povo.

(BO BARDI, in FERRAZ, 1993, p. 241)

O adjetivo é aplicado ao que está à margem da alta cultura. Contrapondo-se à noção filosófica europeia de belo, Bo Bardi associa o feio ao popular. Para melhor compreender tal argumentação, é preciso analisar outra exposição organizada pela arquiteta ítalo-brasileira, porém duas décadas antes: *Nordeste* inaugurou o Museu de Arte Popular do Solar do Unhão, em Salvador da Bahia. Esta mostra era constituída fundamentalmente por coisas que Lina Bo Bardi chamava de pré-artesanato (BO BARDI, in FERRAZ, 1993, p. 210). Para ela, artesanato eram os objetos concebidos e produzidos por artesãos com determinada utilidade e aptos a serem confeccionados diversas vezes para que fossem, por fim, comercializados. Pré-artesanato é um estágio anterior a isso: diz respeito à subsistência. Não é da ordem das coisas compradas, mas sim das coisas encontradas. Não há sistematização no seu fazer. O sentido de uso do objeto não é estabelecido por um inventor ou um projetista, mas sim pelo usuário, que adequará o que foi apropriado (o que estava disponível a ele) para cumprir uma necessidade básica e vital sua.

É a procura desesperada e raivosamente positiva de homens que não querem ser *demitidos*, que reclamam seu direito à vida. Uma luta de cada instante para não afundar no desespero, uma afirmação da beleza conseguida com o rigor que somente a presença constante

3. Funcionários do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).

duma realidade pode dar./Matéria-prima: o lixo./Lâmpadas queimadas, recortes de tecidos, latas de lubrificantes, caixas velhas e jornais. Cada objeto risca o limite do 'nada', da miséria. Esse limite e a contínua e martelada presença do *útil* e *necessário* é que constituem o valor desta produção, sua poética das coisas humanas não gratuitas, não criadas pela mera fantasia. (BO BARDI, in RUBINO; GRINOVER, 2009, p. 117)

O pré-artesanato é composto de peças que, ao perderem sua dita serventia ou cumprirem seu ciclo de uso dentro do sistema capitalista, são apropriadas pelos muitos que não conseguem se inserir nessa sociedade de consumo, os quais fazem adaptações e conferem novas funções a tais objetos – para alguns são dejetos, para outros são o disponível para ser instrumento de sustento. O *feito* pré-artesanato nordestino está associado à busca pela sobrevivência.

Contrapõe-se às supérfluas peças, cuja concepção está atrelada ao ato da venda, da obtenção de lucro, da expansão de bens. Não sendo essenciais para o ser humano, tais mercadorias só levam ao desprendimento do que é, de fato, real. Isto é consequência da compreensão, em meados do século XX, do lado perverso do desenho industrial: diferentemente do que imaginaram membros das vanguardas construtivas, como os da Bauhaus, os objetos produzidos em série, estandardizados e concebidos sob a luz do utilitário (do que é pretensamente necessário) foram desviados de sua origem para se tornarem pura mercadoria de consumo. A crise do design foi uma questão recorrente nas falas e em textos de Lina Bo Bardi:

A arte não é tão inocente: a grande tentativa de fazer do desenho industrial a força regeneradora de toda a sociedade faliu e transformou-se na mais estarrecedora denúncia da perversidade do sistema. (BO BARDI, in RUBINO; GRINOVER, 2009, p. 137)

A arquiteta vê o mundo convertido em um lugar farsesco, composto por coisas que não pertencem ao estritamente vital.

Em oposição, o valor do pré-artesanato provém da observação de ações feitas por pessoas para resistir às trágicas condições de vida. Talvez a percepção que Lina Bo Bardi teve no nordeste brasileiro se justifique pela sua experiência pessoal de viver em meio a

bombardeios e escombros em Milão, na Segunda Guerra Mundial. Impunham-se riscos, limitações, desilusões como ela mesmo explicita em seu Curriculum literário:

Em tempo de guerra, um ano corresponde a cinquenta anos, e o julgamento dos homens é o julgamento de pósteros. Entre bombas e metralhadoras, fiz um ponto da situação: importante era sobreviver, de preferência incólume. (BO BARDI, in FERRAZ, 1993, p. 10)

Perdurar em uma dramática situação como essa conduz uma pessoa a agir com o intuito de persistir existindo. Sem interpretar a condição unicamente pela negatividade, pode-se tomar a compreensão de barbárie por Walter Benjamin no texto "Experiência e pobreza", de 1933, expondo a dimensão existencial imposta pela Grande Guerra:

Barbárie? Sim. Respondemos afirmativamente para introduzir um conceito novo e positivo de barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência? Ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. (BENJAMIN, 1995, p. 115-116)

Segundo Benjamin, da crise pode-se restituir o que é o essencial. Do modo mais duro, a barbárie pode ser estímulo para reconhecer as qualidades pobres, no sentido matérico e tecnológico, de peças domésticas de suporte a atividades cotidianas. Da *pobreza de experiência* surge o pré-artesanato: ato criativo oriundo de poucos (pobres) elementos. Como naqueles anos em que buscava sobreviver em meio à guerra na Europa, Bo Bardi viu uma altiva admissão da barbárie por aquela "civilização do nordeste" (BO BARDI, in RUBINO; GRINOVER [Orgs.], 2009, p. 116).

Há aqui também uma análise mais abrangente: uma visão de nação. Lina Bo Bardi enxergava naquelas coisas que encontrou no nordeste a última chance de criação de uma cultura brasileira autêntica. Antes mesmo do Golpe Militar de 64, ela parecia desconfiar das terríveis semelhanças da situação política brasileira com o regime fascista que presenciou na Itália. Na Bahia, parece ter encontrado a sua *trincheira* no velado conflito do campo cultural, como relata neste texto de 1961:

O Brasil está conduzindo, hoje, a batalha da cultura. Nos próximos dez, talvez cinco anos, o país terá traçado os seus esquemas culturais, estará fixado numa linha definitiva: ser um país de cultura autônoma, construída sobre raízes próprias, ou ser um país inautêntico, com uma pseudocultura de esquemas importados e ineficientes. [...] O Brasil, hoje, está dividido em dois: o dos que querem estar a par, dos que olham constantemente para fora, procurando captar as últimas novidades para jogá-las, revestidas de uma apressada camada nacional, no mercado da cultura, e o dos que olham dentro de si e à volta procurando fatigadamente, nas poucas heranças duma terra nova e apaixonadamente amada, as raízes duma cultura ainda informe para construí-la com uma seriedade que não admite sorrisos. (BO BARDI, in RUBINO; GRINOVER, 2009, pp. 113-114)

A cultura ainda informe é a arte popular nordestina. Um germen regional que poderia ter emergido como alicerce de uma cultura genuína do povo brasileiro. Lina Bo Bardi compreendia ser indelneável a constituição dessa *civilização meridional*, porém via isto como uma virtude seminal. Afinal, as fundações dessa *cultura ainda informe* eram legítimas: com enorme tenacidade, pessoas produziam coisas dignas, essencialmente suas, que constituíam o mínimo necessário a lhes garantir a vida em meio às ruínas que envolviam suas próprias existências. Na pobreza, na carência, na moléstia, na escassez, o único desejo é sobreviver, independentemente de como. Não há projeto quando o objetivo único é subsistir. As noções de ideal, técnica, racionalidade aqui não fazem sentido. Para um ser humano em tal situação, não há espaço para intenções a respeito de que forma obtém-se a conservação da existência do indivíduo. O direito ao feio é o direito ao informe.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARGAN, Giulio Carlo. *Arte moderna*. São Paulo, Companhia das Letras, 1992.
- *Projeto e destino*. São Paulo, Ática, 2004.
- *A arte moderna na Europa. De Hogarth a Picasso*. São Paulo, Companhia das Letras, 2010.

BO BARDI, Lina (org.). *Tempos de grossura: o design no impasse*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1994.

BATAILLE, Georges; EINSTEIN, Carl; HENRI-RIVIÈRE, Georges (eds.). *Documents*. Paris, 1929-1930.

BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política*. São Paulo, Brasiliense, 1995.

----- . Experiência e pobreza. In: *Magia e técnica, arte e política*. São Paulo, Brasiliense, 1995.

BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. *Formless. A User's Guide*. Nova York, Zone Books, 1997.

BRITO, Ronaldo. *Experiência crítica*. São Paulo, Cosac Naify, 2005.

CABRAL, Maria Cristina Nascentes. *O racionalismo arquitetônico de Lina Bo Bardi*. Orientador Antonio Edmilson Martins Rodrigues. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, PUC-Rio, 1996.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille*. Rio de Janeiro, Contraponto, 2015.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993.

HOLLIER, Denis. *Against Architecture: The Writings of Georges Bataille*. Cambridge/Londres, The MIT Press, 1992.

HUSSERL, Edmund. *A crise da humanidade europeia e a filosofia*. Lisboa, Lusofonia.net, 2006.

MONDRIAN, Piet. *Neoplasticismo na pintura e na arquitetura*. São Paulo, Cosac Naify, 2008.

OLIVEIRA, Olivia de. *Lina Bo Bardi: sutis substâncias da arquitetura*. São Paulo/Barcelona, Romano Guerra Editora/Gustavo Gili, 2006.

OZENFANT, Amedée; LE CORBUSIER. *Depois do cubismo*. São Paulo, Cosac Naify, 2005.

PEDROSA, Mario. *Arte. Ensaios*. São Paulo, Cosac Naify, 2015.

RICCIARDI, Garrett; ROSE, Julian (org.). *Manifesto Series: 01 Formless*. Zurique, Lars Muller Publishers, 2013.

RISERIO, Antonio. *Avant-garde na Bahia*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995.

RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina (org.). *Lina por escrito*. São Paulo, Cosac Naify, 2009.